

САМАРҚАНД ВАОЯТИ ШАРОИТИДА ТАКРОРИЙ ЭКИЛГАН МАККАЖЎХОРИ ДУРАГАЙЛАРИ СИЛОС МАССА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТУП ҚАЛИНЛИКЛАРИ ТАЪСИРИ

Косимова Шахноза

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
Университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20701892>

Аннотация. Ушбу мақолада Самарқанд вилоятининг ўтлоқи тупроқлар шароитида маккажўхорининг ўртапишар “Ўзбекистон 601 ЕСВ” ва тезпишар “Қорасув 350АМВ” дурагайлариининг экиш меъёри ва туп қалинлигига боғлиқ ҳолда ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлигини ўрганиши натижалари баён этилган. Тадқиқот натижалари экиш меъёрларининг ошиб бориши билан силос масса ҳосилдорлигининг ошиб бориши ва экиш меъёри (st) 55 минг уруг/га бўлганда Ўзбекистон 601 ЕСВ” ўртапишар дурагайида силос масса ҳосилдорлиги 31.9 тоннани, экиш меъёри 105 минг уруг/га бўлганда 47.1тоннани, такрорий экилган Қорасув 350 АМВ тезпишар дурагайида мувофиқ ҳолда 24.5; 39.2 т/га силос масса ҳосили олинган. Бир гектардан озуқа бирлигининг чиқими ва ҳазмланадиган протеин миқдори бўйича маълумотлар ҳам баён қилинган.

В этой статье приведены результаты исследований роста, развития и урожайности среднеспелого гибрида кукурузы «Узбекистан 601 ЕСВ» и скороспелого гибрида «Корасув 350 АМВ» в зависимости от нормы высева и густоты стояния растений в условиях пастбищных почв Самаркандской области. В результате исследований самая высокая урожайность массы силоса 30,9 т/га получена у среднеспелого гибрида «Узбекистан 601 ЕСВ» при норме высева (st) 55 тысяч семян / га, а при норме высева 105 тысяч семян/га урожайность составляло 47,1 тонн. а у гибрида «Корасув 350 АМВ» этот показатель соответственно составлял 24,5; 39,2 т/га. Также в статье приведены сведения о выносе кормовой единицы и количестве перевариваемого протеина.

Таянч иборалар: “Ўзбекистон 601 ЕСВ”, “Қорасув 350АМВ”, маккажўхори, дурагай, дон, силос, ҳосилдорлик, тупроқ, тезпишар, ўтлоқи, тупроқ, озуқа бирлиги, ҳазмланадиган протеин.

Мавзунинг долзарблиги. Чорвачиликнинг етакчи тармоқларидан бири бўлиб корамолчилилик ҳисобланиб аҳолини сут, гўшт маҳсулотлари билан таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Соғин сигирлар бош сонини кўпайтириш, уларнинг сут маҳсулдорлигини оширишда мустаҳкам озуқа базасини яратиш, рацион таркибидаги ширали озикларга алоҳида ўрин бериш, куз ва қиш даврида соғин сигирларни тўлиқ қийматли рацион билан озиклантиришни ташкил этишда сифатли сут ҳайдовчи ширали силос ва илдимевали озуқалар захирасини яратиш талаб этилади.

Маккажўхори силосининг сифатли бўлишини таъминловчи қанд миқдори юқори даражада бўлиши билан бирга асосий сифат кўрсаткичларидан бири бўлган рН муҳити етарли бўлишини таъминлашда қанд минимуми муҳим аҳамиятга эга бўлиб силосланиш жараёнида қандли моддалар сут кислотали бактериялар иштирокида сут кислотаси ҳосил бўлиши натижасида сифатли силос учун талаб қилинадиган муҳит 4-4,2 рН юзага келади.

Республикамизда маккажўхорининг турли навлари ва дурагайлари чорвачиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида дон, силос, яшил массаси учун асосий ва такрорий экин сифатида етиштириш учун маккажўхори дурагайлариининг биологик хусусиятларини ва минтақанинг тупроқ-иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда силос учун дурагайлари оптимал экиш меъёри ва туп қалинлигини аниқлаш озуқа етиштиришда энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Тадқиқотнинг методикаси. Тажрибалар Самарқанд ветеринария медицинаси институтининг Ўқув-тажриба хўжалиги далаларида 2016-2018 йиллар давомида ўтказилди. Тажриба объекти Давлат реестрига киритилган ўртапишар “Ўзбекистон 601 ЕСВ” ва тезпишар “Қорасув 350АМВ” дурагайлари.

Биз ўрганаётган тажриба даласининг тупроқлари ўтлоқи, сизот сувлар 2.5-3.5 м чуқурликда жойлашган. Тажриба ўтказилган дала тупроқларнинг агрокимёвий таърифи куйидагича: тупроқнинг 0-25 см қатламида гумуснинг миқдори 1,20 %, ялпи азот 0,12 %, ҳаракатчан нитрат азоти 18,5 мг/кг, фосфор 0,21 %, ҳаракатчан P_2O_5 –24,0 мг/кг, ялпи калий 1,64%, алмашинувчан калий–245 мг/кг ни ташкил этган. Тупроқнинг чуқурроқ 25-50 см қатламларда эса ҳаракатчан нитрат азоти, фосфор камайиб борса, алмашинувчан калий кўпайиб боради. Шунингдек тупроқнинг ҳажм оғирлиги ҳам ошиб борган.

Тупроқ ва ўсимлик намуналарини таҳлили Ўсимликшунослик ва ем-хашак етиштириш кафедраси ва институт марказий илмий-тадқиқот лабораториясида амалга оширилган.

Дала тажрибаларини кўйишда тажриба пайкалчаларининг ҳисобга олинадиган юзаси 100 м², 4 такрорли қилиб ўтказилди. Пайкалчалар энини узунлигига нисбати 1:5-1:10 нисбатда сақланди. Пайкалчаларни жойлашиши кетма-кет, бир ва икки ярусли суғориш ўқ ариқларига перпендикуляр жойлаштирилади. Ўтмишдош–буғдой. Тажриба объекти ўртапишар Ўзбекистон 601 ЕСВ ва тезпишар Қорасув 350 АМВ дурагайлари. Экиш учун 1 авлод дурагай уруғлардан фойдаланилди. Тажрибада ўртапишар Ўзбекистон 601 ЕСВ дурагайи уруғлари 1 гектарга 55, 65, 75,85, 95, 105 минг уруғ ёки 18,4,21,7,25,1,28,4, 31,8, 35,2 кг, ўртапишар Қорасув 350 АМВ дурагайи 55, 65, 75,85, 95, 105 минг уруғ ёки 17,5, 20,7, 23,8, 27,0, 30,2, 33,4 кг ҳисобида 30 июнда экилди. Дурагайларнинг экиш меъёри кг ҳисобида ҳар хил, дона ҳисобида бир хил бўлиши 1000 дона уруғ массасининг ҳар хил бўлиши натижасида юзага келган.

Тажрибаларда тупроқдаги намлик чекланган дала нам сифими (ЧДНС)нинг 70% дан кам бўлмаган ҳолда сақланди. Экишдан олдин гектарига 800 м³ меъёрда суғориш ўтказилади. Тажрибада ўрганилган усуллардан бошқа барча технологик усуллар минтақа бўйича қабул қилинган умумий агротехника асосида ўтказилади. Тажрибада маккажўхори ҳосилдорлиги барча вариантларда ҳосилни ўриб–янчиб олиш йўли билан аниқланди.

Тадқиқот натижаларининг таҳлили. Тадқиқотларимизда ўртапишар Ўзбекистон 601 ЕСВ дурагайи 1 гектарга 18,4 кг ёки 55 минг дона (st) уруғ экилганда 50,8 минг дона майса, 21,7 кг ёки 65минг дона уруғ экилганда 59,5 минг дона майса, 25,1кг ёки 75 минг дона уруғ экилганда 67,9 минг дона майса, 28,4 кг уруғ ёки 85 минг дона уруғ экилганда

76.1 минг дона майса, 31.8 кг уруғ ёки 95 минг уруғ экилганда 84.6 минг дона майса, 35.2 кг уруғ ёки 105 минг уруғ экилганда экилганда 93.1 минг дона майса ҳосил бўлган. Қорасув 350 АМВ дурагайи 1 гектарга 17.5кг уруғ ёки 55 минг дона уруғ экилганда 50.5 минг дона майса, 20.7 кг ёки 65 минг дона уруғ экилганда 58.4 минг дона майса, 23.8 кг дона ёки 75 минг дона уруғ экилганда 66.9 минг дона майса, 27.0 кг уруғ ёки 85 минг дона уруғ экилганда 75.8 минг дона майса, 30.2 кг ёки 95 минг дона уруғ экилганда 83.8 минг дона майса, 33.4 кг ёки 105 минг уруғ экилганда 92.2 минг дона майса ҳосил бўлганлиги аниқланган. Уруғларнинг дала шароитидаги унвчанлиги “Ўзбекистон 601 ЕСВ” дурагайида экиш меъёри гектарига 55 мингдан 105 минг уруғгача ошиб бориши билан 92.3 дан 88.7% гача, Қорасув 350 АМВ дурагайида 91.8 дан 87.8 % гача ўзгарди. Бинобарин экиш меъёрларини ошиб бориши билан уруғларнинг дала шароитида унвчанлиги ҳар иккала дурагайда ҳам камайиб бориши кузатилди.

Тадқиқот натижаларида экиш меъёрлари маккажўхори дурагайларининг силос масса ҳосилдорлигига сезиларли таъсир кўрсатиши аниқланди. Такрорий экилган маккажўхорининг экиш меъёри 55 минг уруғ/га бўлганда Ўзбекистон 601 ЕСВ” дурагайида силос масса ҳосилдорлиги 31.9 тоннани, 105минг уруғ/га бўлганда 47.1тоннани, Қорасув 350 АМВ ўртапишар дурагайида мувофиқ ҳолда 24.5; 39.2 тонна силос масса ҳосили олинди. Экиш меъёрларининг ошиб бориши билан ҳар иккала навда силос масса ҳосилдорлигининг ошиб бориши кузатилди. Ўртапишар “Ўзбекистон 601 ЕСВ” дурагайи барча экиш меъёрлари бўйича вариантларида ўртапишар Қорасув 350 АМВ дурагайига нисбатан 7.4 дан 7.9 тонна/га кўп силос масса ҳосили шакллантириши аниқланди, аммо тезпишар Қорасув 350 АМВ дурагайида сўталардаги доннинг қаттиқлашганлиги ва тўла сут-мум пишиш фазасига ўтганлиги кузатилди бу эса силос масса сифатининг юқори бўлганлигини кўрсатади.

Озуқа экинларининг муҳим кўрсаткичларидан бири 1 гектардан олинадиган озуқа бирлиги миқдори ҳисобланади. Тажрибамизда экиш меъёрларининг бир гектарга 55 минг уруғ/га дан 105 минг уруғ/га гача ўзгариши билан “Ўзбекистон 601 ЕСВ” дурагайида бир гектардан олинадиган озуқа бирлиги 6.70 дан 9.89 т/га, тезпишар Қорасув 350 АМВ дурагайида бу кўрсаткичлар 5.14 дан 8.23 т/га ўзгариши кузатилди.

Энг юқори озуқа бирилиги чиқими экиш меъёри 1 гектарга 105 минг уруғ/га бўлган вариантда “Ўзбекистон 601 ЕСВ” дурагайи ва Қорасув 350 АМВ дурагайларида мувофиқ ҳолда 9.89 ва 8.23 тонна/га ни ташкил этди. Экиш меъёрларнинг, туп қалинлигининг ошиб бориши билан олинадиган озуқа бирилигининг ошиб боришидаги фарқлар миқдори нисбатан камайиши аниқланди.

Силос масса ҳосилида ҳазмланадиган протеин миқдори озуқанинг асосий сифат кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. 1 центнер силос массасида ҳазмланадиган протеин миқдори 1.8 кг қилиб олинди. Ҳазмланадиган протеин миқдори уруғларнинг экиш меъёрларига боғлиқ ҳолда ўзгарди ва бир гектарга 55 минг уруғ/га экилган вариантда “Ўзбекистон 601 ЕСВ” дурагайида 0.57 ва Қорасув 350 АМВ дурагайлари 0.44 тонна/га ни ташкил этди. Назорат 55 минг уруғ/га экиш меъёрига нисбатан экиш меъёри 105 минг уруғ/га оширилганда ўртапишар “Ўзбекистон 601 ЕСВ” дурагайида кўшимча ҳазмланадиган протеин миқдори 0.28: тезпишар Қорасув 350 АМВ дурагайида 0.26 тонна/га кўп бўлиши аниқланди.

Хулоса қилиб айтганда, буғдой ҳосилдан бўшаган суғориладиган ерларда, маккажўхори силос массаси учун такрорий экин сифатида экилганда, ўтлоқи тупроқлар

шароитида экиш меъёрларини ўртапишар Ўзбекистон 601 ЕСВ ва тезпишар Қорасув 350 АМВ дурагайларида 55 минг/га дан 105 минг/га ошириш бир гектардан олиндиган силос масса ҳосилдорлигини, озуқа бирилиги чиқимини ҳамда ҳазм бўладиган протеин миқдорини сезиларли даражада ошишини таъминлайди. Тезпишар Қорасув 350 АМВ дурагайи такрорий экилганда донининг қаттиқлашиб, тўла сут-мум пишиш фазасига ўтканлиги ҳисобига силос масса ҳосили сифатининг Ўзбекистон 601 ЕСВ дурагайи силос массасига нисбатан яхшиланганлиги қайд этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари, ЎзПТИ,-Тошкент, 2007. 147 б
2. Балова Е.Р. Повышение эффективности использования кукурузы на зеленый корм и силос. Автореф.дис.канд.с.-х.наук. –Москва, 2006. 16ст.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985. 351 с.
4. Массино И.В. ва бошқалар. Ем-хашак экинлари уруғчилигини суғориладиган ерларда ташкил этиш бўйича билдиргич. Тошкент 2014.